

CONCEPT OF POLITICAL PR: EMERGENCE HISTORY AND LEGAL BASIS

Esengeldieva Ásem Yuriy qızı

Student of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439299>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Public relations, political PR, political party, election, brand, image.

ABSTRACT

The article talks about the emergence, historical development and uniqueness of the concept of public relations (PR) and political PR. Also, the legal-normative documents adopted in the field of information service and public relations were commented.

SIYASIY PR TÚSINIGI: PAYDA BOLIW TARIYXÍ HÁM HUQIQIY BAZASI

Esengeldieva Ásem Yuriy qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439299>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 30th May 2024

Online: 31th May 2024

KEYWORDS

Public relations (PR), political PR, political party, election, brand, image.

ABSTRACT

Maqalada jámiyetshilik penen baylanıslar (PR) hám siyasiy PR túsiniginiń payda bolıwı, tariyxıy rawajlanıwı hám ózine tánligi haqqında sóz beredi. Soyday-aq, málimleme xızmeti hám jámiyetshilik penen baylanıslar tarawında qabıl etilgen huqıqiy-normativlik hújjetlerge sholıw jasalǵan.

Siyasiy PR túsinigi haqqında sóz etiwden aldın jámiyetshilik penen baylanıslar (PR) dıń ózi ne degen sorawǵa juwap beriw lazım. Ilim hám texnika jedel pátler menen rawajlanıp baratırǵan bir dáwirde informaciyaǵa bolǵan talaptıń artıp barıwı, sonday-aq insanlardıń sońǵı jańalıqlardı tez waqıt ishinde hám tolıq túrde biliwge degen qızıǵıwshılıǵı PR tarawınıń elede rawajlanıwına sebep bolmaqta. Sebebi, internettiń payda bolıwı hám onnan ǵalaba paydalanıwshılıq hár bir kárxana ushın óz jeke veb-saytıń jaratıw hám onda shólkemge tiyisli bolǵan barlıq maǵlıwmatlardıń úzliksiz berip, onı jańalap barıwı dáwir talabına aylandı.

PR (ingl. jámiyetshilik penen baylanıslar) - bul shólkem yamasa ulıwma mámlekettiń imidjini, abırayın hám baylanısın basqarıwǵa qaratılǵan kásiplik iskerlik tarawı. Siyasatda PR jámiyetshilik pikirine tásir qılıw hám siyasiy sóylewdi qalıplestiriwdiń ajralmaytuǵın bólegi

bolıp tabıladı. Bul sóz dáslep AQShtıń úshinshi prezidenti Tomos Jefferson tárepinen qollanılgan. Ol 1807 jılı óziniń “Kongresske jetinshi shaqırǵ”ında bul termindi birinshi ret paydalanadı [1]. Bunnan maqset, sol dáwirde húkimettiń jámiyetshilik penen baylanısların mámleket dárejesine kóteriń, basqarıwdı shólkemlestiriwshilik tárepten jolǵa qoyıw edi. Bunnan kórinedi, “AQShta PRdıń payda bolıwı tikkeley siyasiy processler jemisi” bolǵan. Aradan bir ásir waqıt ótip, óz aldına pán sıpatında haqıyqatlıqqa aynalǵan PR tariyxı sol dáwirdegi hádiyselerden kelip shıǵadı.

Jámiyetshilik penen baylanıslar pán sıpatında dáslepki bara AQShda payda bolǵan bolsa da, tariyxıy dereklerdi úyreniw nátiyjesinde orta ásirler Shıǵıs mámleketlerindeki siyasiy basqarıwda da PR dıń ayırıqsha ornı bolǵanlıǵına gúwa bolıwımız múmkin [1].

PR siyasat maydanındaǵı talabanlarǵa júdá kerekli maǵlıwmatlardı alıwda járdem beredi. Siyasiy basqarıwda baslıq mudamı úlken kólemdegi informaciyalardı qabil etiwge mútajlık sezedi. Ayırım dereklerde keltiriliwine qaraǵanda bul sıyaqlı jaǵdaylarda maǵlıwmat alıwda PR taktikalarınan paydalanıwdan kóre nátiyjeli qural ámeliyatta joq [2].

Siyasiy shólkem paydalanatuǵın jámiyetshilik penen baylanıslar toparı konferenciya, siyasiy tartıslar hám tiyisli shólkemlestirilgen konvensiyalardı shólkemlestiriw boyınsha qánige esaplanadı.

Eger siz siyasiy talaban bolsańız, sizge shıǵıwlarıńızda paydalanatuǵın sózlerińizdi jazatuǵın qánige kerek boladı. Bunnan tisqari, tiyisli derekler menen jaqsı múnásibetlerge iye bolǵan galaba xabar quralları jumısshısı da zárúr bolıp, bulardıń barlıǵı kerekli maǵlıwmatlı alıw ushın júdá zárúrli bolıp tabıladı.

Siyasatda PRdı tek brend yamasa belgili adamlardıń jámiyetshilikke kórinis beriw degen anıqlamanı beriwdiń ózi jetkilikli emes. Jámiyetshilik penen baylanıslar boyınsha qánigesı qatti jumıs islewi, jol ústinde oylawı, sezimin baqlawı hám ıqtıyatlılıq penen juwap beriw kerek boladı. Keri jaǵdayda ol jumıs islep atırǵan kárxana yamasa shólkemdi qolaysız jaǵdayǵa salıp qoyıwı múmkin.

Dúnya tájiriyesinen aytıw kerek, eger siyasiy basqarıw subiekti kriziske dus kelgen bolsa, eń tuwrı jol bul nátiyjeli PR taktikasınan paydalanıw bolıp tabıladı.

PR taktikası ásiyese, social tarmaqlarda nátiyjeli isleydi. Social tarmaqlar siyasiy partiya yamasa lider menen baylanıs hám sáwbetler jaratıw ushın ideal qural bolıp tabıladı. Siyasiy partiya óz memorandumları hám baspasóz bayanatların YouTube sıyaqlı platformalarda tuwrıdan-tuwrı efirga uzatıwı múmkin. Lekin hádden tis kóp media maǵlıwmatların social tarmaqlar arqalı tarqatıw óziniń keri reakciyasın kórsetiwı múmkin.

Talaban yamasa partiya shólkemi ushın isleytuǵın jámiyetshilik penen baylanıslar boyınsha qánigesı social media platformalarında jaylastırılǵan kontentlardı dıqqat penen gúzetip barıwı kerek.

Siyasatda PRdıń maqseti jámiyettegi basqa kishi sistemalarǵa salıstırǵanda funkciyalar, temalar hám programmalar usınıw bolıp tabıladı. Tiykarınan, bul itibar hám qızıǵıwshılıqtı tartıw, sonıń menen birge, óz poziciyalari, mápleri hám tiykarǵı auditoriyasınıń xabardarlıq dárejesin hám shaxs, shólkem imidjin asırıwdı óz ishine aladı. Siyasatda PR informaciyanı jetkiziw hám siyasiy pikirdi qalıplestiriw ushın isletiledi.

PR qánigeleri tiykarǵı maqsetli gruppalar menen óz-ara túsiniw hám mápler shártlesiw ushın qolay ortalıq jaratıw hám de úgit-násiyatlaw-nasiyatlaw ushın turaqlı baylanıs etiwi tiyis [3]. Sonı da aytıw kerek, mámleketimizde jámiyetshilik penen baylanıslardı jolǵa qoyıw hám sol maqsette shólkemlerde málimleme xızmetlerin shólkemlestiriwde dáslep Ministrler Kabinetiniń 2006-jıl 22-sentyabrde qabil etilgen “Mámleket hám xojalıq basqarıwı uyımların jámiyetshilik penen baylanısların rawajlandırıw ilajları haqqında”ǵı 203-san sheshimi zárúrli huqıqiy tiykar bolıp xızmet etkendi.

Qararda “ministrlikler, mámleket komitetleri, agentlikler, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Kabineti, wálayatlar hám Tashkent qala hákimlikleri, xojalıq basqarıwı shólkemleri (keyingi orınlarında uyımlar dep júritiledi) quramında xızmetkerlerdiń ulıwma sanı sheńberinde málimleme xızmetleri shólkemlestirilsin” dep belgilengen hám málimleme xızmetleriniń tiykarǵı wazıypalarınan biri sıpatında mákeme administraciyası tárepinen belgilenetuǵın informaciya siyasatın qalıplestiriw hám ámelge asırıwda, milliy hám sırt el ǵalaba xabar qurallarında mákeme iskerliginiń aktual táreplerin, tiyisli tarawdaǵı birden-bir mámleket siyasatın ámelge asırıw máselelerin sáwlelendiriw sonıń menen birge, mákeme iskerligine salıstırǵanda jámiyetshilik pikiriniń bar ekenligi hám milliy hám sırt el ǵalabalıq xabar quralları poziciyasın analizlew hám olar haqqında mákeme administraciyasın xabardar qılıw belgilengen edi [4].

Bul qarardıń qabil etiliwiniń tiykarı siyasiy basqarıwdıń jańa basqıshqa kóterilgeni, yaǵnıy basqarıwda nátiyjeli baylanıstı qalıplestiriw, informaciya maydanın analiz etip barıw arqalı unamli imidjdiń jaratılıwına húkimet dárejesinde itibar berile baslanǵanın ańlatar edi. Sonı da aytıw kerek, ótken jıllar dawamında usı qararda belgilengen qatar wazıypalar atqarıwı támiyinlendi. Mısalı, barlıq ministrlik, shólkem, shólkem hám basqa shólkemlerde málimleme xızmetlerin dúzildi hám olar iskerligi jolǵa qoyıldı, internet tarmaǵında veb-resursları dúzildi. Nátiyjede búgingi künge shekem málimleme xızmetlerin arnawlı wazıypalardı ámelge asırıp kelmekte. Qandayda bir huqıqiy tiykarǵa iye bolmasa bunday zárúrli wazıypalardı ámelge asırıw qıyınshılıqlı edi, álbette.

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 15-fevral kúni járiyalanǵan “Ózbekstan Respublikası mámleket hám xojalıq basqarıwı uyımlarınıń málimleme xızmetleri iskerligin jáne de jetilistiriw ilajları haqqında”ǵı 125-sanlı qararı tarawdı jáne de jetilistiriwde zárúrli qádem boldı. Qarar menen “Mámleket hám xojalıq basqarıwı uyımlarınıń málimleme xızmeti haqqında”ǵı Nızam tastıyıqlandı.

Nızam menen húkimettiń aldınǵı 203-sanlı qararı biykar etildi. Jańa tártipke kóre mámleket hám xojalıq basqarıwı uyımlarınıń málimleme xızmetlerin (baspasóz xızmetlerin, Jámiyetshilik penen baylanıslar xızmetlerin) mámleket hám xojalıq basqarıwı organı xızmetkerleriniń ulıwma sanı sheńberinde dúzildi hám de sol organ bassısına tikkeley boysınatuǵın bólek ǵárezsiz shtat esaplanatuǵın boldı. Júkletilgen wazıypalar úlesi jáne de kóbeydi. Atap aytqanda, keleside informaciya salasındaǵı birden-bir mámleket siyasatın ámelge asırıw boyınsha Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Baspasóz xızmeti, mámleket hám xojalıq basqarıwı basqa uyımlarınıń málimleme xızmetlerin menen nátiyjeli hám ámeliy sheriklikti támiyinlew wazıyası qosıldı.

2019-jil 27-iyunda Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń “Ǵalaba xabar quralları ǵárezsizligin támiyinlew hám de mámleketlik uyımlar hám shólkemleri málimleme xızmetlerin iskerligin rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında”ǵı PP-4366-sanlı Qararı qabıllandı. Onda málimleme xızmetleriniń basshıları AOKAdan atestaciyadan ótkeriliwi belgilep qoyıldı. Sonıń menen birge, málimleme xızmetlerin tárepinde ǴXQ wákilleri menen, sonday-aq, mámleket hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń basshıları qatnasıwında úzliksiz túrde (bir ayda keminde bir ret) baspasóz konferenciyları, brifingler ótkeriliwin hám ǵalaba xabar quralları hám jámiyetshilik penen islewdiń basqa zamanagóy formaların ámeliyatqa engiziw májbúriy etip belgilendi.

Sın kózqarastan berilgen shıǵıwlarǵa operativlik menen mámleketlik uyımlar hám shólkemleri, jergilikli hákimlikler málimleme xızmetlerin rásmiy informaciya resursları arqalı múnásibet bildirip barıw mexanizmi jolǵa qoyıldı. Bunıń nátiyjesinde sın materiallarǵa shólkemler tárepinen rásmiy múnásibet bildiriw jaǵdayı respublika kóleminde 10-15 procentten derlik 70-80 procentke jaqınlastı [5].

Juwmaq ornında aytatuǵın bolsaq, aqırǵı jıllarda shólkemlerdegi PR xızmetler iskerligi jaqsı jolǵa qoyıldı. Adamlar menen baylanısa basladı. Sın pikirlerge múnásibet bildiriw ádetke aylandı. Bul oǵada quwanışlı jaǵday, álbette. Biraq, shólkem hám baslıqtıń unamı imidjin qalıplestiriwdegi háreketler ele tolıǵı menen qollap-quwatlanbay atır. Barlıq orta hám tómen buwın basshılarında jámiyetshilikke ashılıwǵa, jámiyette ózleriniń unamı obrazına iyelewge qálew bildirmey atıw. Usınıń sebebinen, PR qánigelerin qayta oqıtıw, mamanlıǵın asırıw kátilgendey nátiyjeni bere almay atır. Orta hám tómen buwında da salamat báseki, qolaylıqtı payda etiwshi ortalıqtı jarata alıw taraw aldında turǵan náwbettegi eń áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp tabıladı.

References:

1. Муминов Ф. Паблик рилейшнз: история и теория. – Т.: Ижод дунёси. 2004.
2. <https://www.mediaupdate.co.za/publicity/149696/the-power-of-pr-in-politics>
3. <https://prva.at/profession/fields-of-activity/pr-in-politics>
4. <https://lex.uz/docs/1061720>
5. <https://uza.uz/uz/posts/matbuot-xizmetlerin-iskerligi-rivozhlanmoqda>
6. Berneys E. L. The Later Years. Public Relations Insights 1956-1986.-Rhinebeck: Free Press, 1986.-P.12.
7. Arziyev F. Pablik rileyshnz – axborot ortidagi manfaat. //Xalq so`zi, 2003, 4 noyabr.
8. [PRESS LANGUAGE IS A QUALITY OF LITERARY AND ORAL LANGUAGE SIZE.](#) G Seitnazarova - Конференции, 2020
9. [Relativity of the Genre, Theme, Idea and Image in Artistic Expression.](#) SG Suxanatdinovna.